

**TURKISTON TO'PLAMIDA XIVA MASALASINING AHAMIYATLI JIHLTLARI
VA HUSUSIYATLARINING AKS ETTIRILISHI**

Shadibekova Dildora Fazildjanovna

“Tabiiy va aniq fanlar”ga ixtisoslashtirilgan SH.Sirojiddinov

Nomidagi Respublika akademik litsey.

Tarix fani o'qituvchisi

Toifa “Yetakchi”

E-mail: shadibekovadildora@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Turkiston to'plami Xiva masalasining o'rni va ahamiyatli jihatlari haqida so'z brogan.Mavzuning yoritilish jarayonida aniq faktlar orqali maqola yoritilib berilgan.*

Kalit so'zlar: *avlod,tarix,ajdod.meros.vatan.kitob.Material*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7510325>

**ОТРАЖЕНИЕ ВАЖНЫХ СТОРОН И ОСОБЕННОСТЕЙ ХИВИНСКОГО
ВОПРОСА В ТУРКЕСТАНСКОМ СБОРНИКЕ**

Шадибекова Дилдора Фазилджановна

Ш.Сирожиддинов специализировался по специальности

«Естественные и точные науки».

Республиканский академический лицей им.

Учитель истории

Категория "Лидер" shadibekovadildora@gmail.com

Аннотация: В данной статье Туркестанский сборник рассказывает о роли и важных аспектах хивинского вопроса.

Ключевые слова: поколение, история, предок, наследие, родина, книга, материал

«Туркестанский сборник», Туркестанский сборник сочинений и статей о Средней Азии и Туркестане в частности» — уникальный библиографический труд по истории, этнографии, экономике, ботанике, археологии, геологии, быту и культуре народов Средней Азии. Отдельные книги о Центральной Азии Азия., газ.

Ее 416 томов, содержащих материалы 1867-87 гг., были подготовлены библиографом В. М. Межовым. Он постарался включить всю опубликованную в прессе информацию о Средней Азии. Издание сборника было прекращено в 1888 году по распоряжению администрации Туркестана и продолжалось лишь до 1907 года.Н.В., знаток литературы Средней Азии, помог составить продолжение «Туркестанского сборника». Дмитровский, этнограф А. А. Диваев, заведующий Туркестанской

национальной библиотекой И. П. Зиков, востоковед Ю. Ф. Бонч-Осмоловский. При их сотрудничестве было составлено еще 127 экз. коллекции (состоящей в основном из газ. материалов). Библиограф и библиотекарь А.А. В 1911-16 годах Семенов составил 48 стихотворений Туркестанского сборника. Эта коллекция конструктивно превосходит предыдущие. Последние 3 тома «Туркестанского сборника» 1939 года составлены под редакцией библиографа Е.К.Бетгера.

Эти тома состоят из подготовленного до 1917 г. труда М. А. Терентьева «История завоевания Средней Азии», его карт и планов. Все тома «Туркестанского сборника» составлены авторами в алфавитном указателе. «Туркестанский сборник» послужил важным источником для многих исследований Центральной Азии. Все тома коллекции хранятся в фонде Национальной библиотеки Узбекистана.

Оборона Хивы - борьба жителей города во время завоевания Российской империей Средней Азии. В конце 1872 года на тайном совете во главе с военным министром в Петербурге с участием генерал-губернаторов Туркестанского, Оренбургского и царских наместников на Кавказе было решено вторгнуться в Хивинское ханство. В ханском войске было всего 27 старых пушек, 2000 всадников и 4000 солдат. Русская армия превосходила армию Хивинского ханства как по численности и качеству, так и по военной технике и вооружению.

Практический опыт офицеров и генералов, руководивших этой военной операцией, был намного выше, чем у хивинских командиров. Туркестанскими войсками командовал генерал Кауфман, Оренбургским отрядом — генерал Веревкин, Мангхишлакским отрядом — полковник Ломакин, в их распоряжении находилась также Арольская флотилия. Таким образом, захватчики вторглись в Хивинское ханство по трем направлениям. Хивинскому походу император Александр II уделял большое внимание. Перед маршем Кауфман принял меры по изоляции Хивы с политической стороны. Бухарскому эмиру и хану Коканскому он послал письма с угрозами, призывая их не помогать Хиве. Когда попытки хивинского хана решить вопрос мирным путем не увенчались успехом, он созвал военный совет, составил планы обороны и мобилизовал своих полководцев против врага. Узбекская и туркменская молодежь под руководством Матмурода Девонбеги, Махмуда Ясовулбаши, Якуббека Калмака, Эльтузара Инока и Баба Мехтара была разделена на 2 группы для отражения атаки русских войск, . Русские осаждали каждый город и село, встречавшиеся на пути, поджигая дома и устраивая резню. Культепы и трупы остались позади. Однако патриоты Хорезма не сидели сложа руки и атаковали врага с удобных мест. 29 мая 1873 года хивинский хан, не желая проливать слишком много крови, послал к фон Кауфману своих представителей, но предложение генерал-хана было отклонено, и они атаковали.

К сожалению, в столь критический момент вместо того, чтобы объединиться против врага, ханская семья и близкие родственники оказались вовлечены в династические споры. Хива была оккупирована 29 мая 1873 года. В качестве добычи в Петербург были вывезены трон верховных правителей ханского дворца, бесценные золотые и серебряные изделия, различные ценные ткани и редкие рукописи. Добыча была разделена между генералами, офицерами и солдатами. Политическая ситуация в

Хивинском ханстве с 60-х годов 18 века подготовила почву для захвата власти хивинскими колоколами. В 1770 году Мухаммеду Амину, опираясь на поддержку глав многочисленных племен и родов, удалось подавить туркменские восстания и установить некоторый мир в ханстве. С этого периода власть в Хивинском ханстве стала переходить в руки колоколов. Официальная власть перешла в руки казахских султанов, призванных из-за границы, а Мухаммад Амин и его сын Аваз (1790-1804) правили государством под титулом Инак. Это положение продолжалось от инаков до Эльтузара, и когда в 1804 году к власти пришел Эльтузар, внук Мухаммада Амина Инака, он сверг лже-хана Абулгази, одного из казахских султанов, и официально стал правителем Хивы под титулом Хан (1804-1806). Таким образом, начиная с 1804 года престол Хивинского ханства официально перешел к хивинскому колоколу.

В годы своего правления Эльтузар-хан пытался объединить все территории Хивинского ханства и укрепить политическую стабильность. Однако он погиб в одном из сражений с войсками Бухарского эмирата в 1806 году. На престол воссел Мухаммад Рахим I, брат Эльтузар-хана, одного из выдающихся представителей хивинских колоколов (1806-1805). Как только Мухаммад-Рахим-хан взойшел на престол, он восстановил положение предыдущего лже-хана Абулгази и попытался таким образом усилить свое влияние. Правление Мухаммад-Рахим-хана продолжалось с политической напряженностью в Хивинском ханстве. Он пытался объединить Хивинское ханство и расширить территории ханства, сражаясь безжалостно. Он также провел определенную работу по укреплению государственного управления. В частности, он ввел кабинет в административном порядке, провел налоговую реформу с целью улучшения экономической жизни страны, обогатил государственную казну за счет сбора регулярных налогов, учредил таможенную и монетный двор с целью дальнейшего укрепления государственной власти. сектора экономики и золота и начала чеканку серебра.

Заключение: Делается вывод о том, что в XVI-XIX веках народы территории нашей Родины добились ряда положительных достижений и значительных успехов в развитии науки и культуры, несмотря на то, что находились в состоянии территориальной раздробленности, экономической и экономической депрессии. Этим они способствовали развитию мировой культуры и цивилизации. Однако в XVII-XIX вв. Средняя Азия и ее страны все больше исключались из процесса мировой цивилизации, отставая от передовых стран. Глядя на историю эпохи ханства, наш Президент Ислам Каримов задает историкам следующие вопросы: «Почему Ахмад Фаргани, Мухаммад Хорезми, Ибн Сина, Абу Райхан Беруни, Имам Бухари, Амир Темур, Улугбек, Алишер Навои, , которая дала таким великим фигурам, как Бабур, падение с тех уровней развития, которых она достигла до сих пор к 17-19 векам? Почему мы не вышли из отсталости за последние три столетия? Не сыграла ли эта отсталость, несмотря на сильное сопротивление наших предков, роль в сравнительно легком завоевании нашей страны царской Россией.

Использованная литература

1. 2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'zA, 2021-yil 4-mart.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.
3. Ma'muriy huquq asoslari tahlilnoma 2022 yil 15 son
4. Ўзбекистонда 2021—2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси тасдиқланди
5. Ziyo.net
6. Arxiv.uz
7. Edu.uz

